

УДК 32.019.5 (470+571):(477.75)

**ИСТОРИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КРЫМА
(ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА)****HISTORICAL IDENTITY OF THE CRIMEAN HUMANITARIAN INTELLIGENTSIA
(ACCORDING TO AN EXPERT SURVEY)****Баранов А.В.
Baranov A.V.***ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
Kuban State University, Krasnodar*

Аннотация. Формирование и укрепление российской национальной идентичности во многом зависит от мировоззрения интеллигенции, создающей ценности и образ будущего общества. Цель статьи – определить параметры исторического самосознания гуманитарной интеллигенции Республики Крым и г. Севастополя. Метод исследования – экспертный опрос, проведенный в августе – октябре 2024 г. Установлено, что наиболее распространенными маркерами исторического самосознания являются такие явления, как принятие князем Владимиром христианства, присоединение Крыма к Российскому государству, Крымская война, Великая Отечественная война, воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. Отмечены признаки регионализма в самосознании крымской интеллигенции.

Abstract. The formation and strengthening of the Russian national identity largely depends on the worldview of the intelligentsia, which creates values and the image of the society's future. The purpose of the article is to determine the parameters of the historical identity of the humanitarian intelligentsia of the Republic of Crimea and Sevastopol. The research method is an expert survey conducted in August – October 2024. The author established that the most common markers of historical identity are such phenomena as Duke Vladimir's adoption of Christianity, the incorporation of Crimea into the Russian state (1783), the Crimean War, the Great Patriotic War, and the reunion of Crimea in 2014. There are signs of regionalism in the identity of the Crimean intelligentsia.

Ключевые слова: историческое самосознание, гуманитарная интеллигенция, Крым, экспертный опрос.

Key words: the historical identity, humanitarian intelligentsia, Crimea, an expert survey.

Формирование и укрепление российской национальной идентичности во многом зависит от мировоззрения интеллигенции, создающей ценности и образ будущего общества. С особой актуальностью эти задачи стоят в воссоединенных субъектах Российской Федерации, к которым относятся Республика Крым и г. Севастополь. Актуальность темы также проявляется в том, что эффективные практики и методы формирования российской идентичности, применяемые в Крыму, востребованы и в Донбассе, и в Новороссии. Прочная и осмысленная идентичность может существовать только на основе качественных исторических знаний и положительного отношения к историческому наследию России в целом, Крыма в частности. В этом контексте важно установить, насколько ценности и установки российского патриотизма проявляются в повседневных нарративах представителей гуманитарной интеллигенции Крыма.

Для современного состояния научной проблемы характерны исследования исторической памяти крымчан, в основном – студенческой молодежи. Их авторами являются А.А. Хлезов, Е.В. Латышева и В.А. Чигрин [11, с. 158–169], С.Д. Савин [10, с. 133–140], А.П. Нелина, О.В. Ярмак и А.А. Ирхин [8, с. 116–127], коллектив под руководством Т.А. Сенюшкиной [7]. Другой аспект проблемы раскрывают исследования политики памяти в Крыму, в частности – концепции исторического образования (К.А. Керимов и О.А. Котлярова [3, с. 105–111]), коммеморативных практик (И.А. Аполлонов и О.Р. Тучина [1, с. 136–149]), потенциала историко-культурного туризма (И.Н. Наумов, Н.В. Дулина и Д.Ю. Шарапов [6, с. 50–54]). Но историческое самосознание преподавателей общественных наук, работающих в Крыму, еще не было темой специальных исследований.

Цель статьи – определить параметры исторического самосознания гуманитарной интеллигенции Республики Крым и г. Севастополя.

Метод исследования – экспертный опрос, проведенный в августе – октябре 2024 г. коллективом политологов под руководством автора в онлайн-форме. Выборку составили

30 преподавателей вузов, сотрудников молодежных общественных учреждений и музейных работников, постоянно проживающих на Крымском полуострове. Возраст респондентов – от 30 до 70 лет, 63% – женщины, 37% – мужчины. Все респонденты – горожане, проживают в Симферополе, Севастополе, Ялте и Евпатории.

Участники опроса положительно относятся к советскому прошлому и отмечают, что преподавание истории воспитывало единство советского народа, а русские и украинцы не считались народами с обособленным историческим прошлым. Психолог из г. Ялты (женщина, 37 лет) считает: *«Мы выросли на русских фильмах, на русских книгах, на классике»* [9]. Культуролог из г. Симферополя (женщина, 48 лет) упоминает: *«Я понимала, что в моей стране все правильно»* [9]. При этом термины «русский» и «советский» опрошенными воспринимаются как синонимы.

После распада СССР стала насаждаться украинско-националистическая доктрина истории, что воспринималось в Крыму, как и во всей Новороссии (Донбассе, Харьковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях) отрицательно. Респонденты не считали себя гражданами Украины, официально навязываемая версия истории им была чужда. Но крымские дети в 1990–2013 гг. вынужденно изучали в школах «украинизированную» версию истории, а в крымскотатарском сообществе насаждались также пантюркистские мифы. Это закладывало конфликт исторической памяти между поколениями и народами.

Анкетный опрос 1100 студентов в Республике Крым в 2016 г., проведенный Е.В. Бродовской и ее соавторами, доказал, что события советской истории наиболее узнаваемы. Так, события Великой Отечественной войны называли ключевыми для истории 33,6% респондентов в Республике Крым (РК) и 41,3% в Севастополе; образование и распад СССР – 15,5% в РК и 12,6% в городе; революцию 1917 г. – 13,2 и 8,5%. Упоминания более ранних исторических периодов давались реже (не более 8–10% ответов) [2, с. 52–54].

Установлено, что наиболее распространенными маркерами исторического самосознания являются такие явления, как принятие князем Владимиром христианства, присоединение Крыма к Российскому государству, Крымская война, Великая Отечественная война, воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.

Отмечены признаки регионализма в самосознании крымской интеллигенции (более глубокое знание местных, а не общероссийских исторических явлений, редкое применение межрегиональных сравнений, недостаточное живое общение с гуманитариями других регионов). Отчасти эти проявления стали последствием истории гуманитарного образования Крыма [4, с. 194–202]. Так, в период украинского контроля над полуостровом история России поверхностно преподавалась как раздел зарубежной истории, что снижало престижность профессии школьного и вузовского педагога. Истории русских, украинцев и крымских татар в регионе излагались как конкурирующие, с противоположными оценками одних и тех же фактов (см. критику в статье Д.В. Маковской, Г.В. Косова и Л.Н. Гарас [5, с. 164–174]). С учетом поликультурности Крыма это представляет риск обособленности, который можно преодолеть, развивая межрегиональные программы повышения квалификации педагогов, ученых и музейных работников – крымчан, финансируя информационные ресурсы, формирующие общероссийскую идентичность.

Респонденты проявляют запрос на активную и целенаправленную политику памяти Российской Федерации. Среди предлагаемых мер политики памяти называются неформальные встречи с ветеранами, поездки в города-герои, празднование Дня Победы и памятных дат истории, театральные постановки по мотивам военно-исторических фильмов (политолог из г. Севастополя, женщина, 47 лет). Музейный работник из г. Севастополя (женщина, 32 года) предлагает развивать экскурсии по местам сражений Великой Отечественной войны, распространять по всей России положительный опыт крымских учебников краеведения, воспитывающих патриотизм. По ее мнению, *«другие национальности могут получать образование на своих языках, никто [их в Крыму. – А.Б.] не притесняет. Россия поликонфессиональная и многонациональная, это поддерживается, и это отрадно, что вне зависимости от своей принадлежности все имеют возможность свою идентичность сохранять»* [9].

Подведем итоги исследования. Участники экспертного опроса – преподаватели общественных наук в вузах Крыма, музейные и научные работники положительно относятся к советскому прошлому и отмечают, что в советский период преподавание истории воспитывало единство советского народа, а русские и украинцы не воспринимались как народы с обособленным историческим прошлым.

После распада СССР в Крыму стала насаждаться украинско-националистическая доктрина истории, что, по мнению респондентов, закладывало конфликт исторической памяти между поколениями и народами. Наиболее распространенными маркерами исторического самосознания являются принятие князем Владимиром христианства, присоединение Крыма

к Российскому государству, Крымская война, Великая Отечественная война, воссоединение Крыма в 2014 г. В то же время, есть признаки регионализма в самосознании крымской интеллигенции. Респонденты проявляют запрос на активную и целенаправленную политику памяти Российской Федерации. Среди предлагаемых мер политики памяти респонденты называют неформальные встречи с ветеранами, поездки в города-герои, празднование Дня Победы и памятных дат истории, театральные постановки по мотивам военно-исторических фильмов.

Источники и литература (References)

1. Аполлонов И.А., Тучина О.Р. Национальная и локальная идентичность и городские коммеморативные практики: кроссрегиональный анализ (Севастополь – Новороссийск) // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Социология. Педагогика. Психология. Симферополь, 2022. Т. 8 (74). № 4. С. 136–149.
2. Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Карзубов Д.Н. Образ исторического прошлого России в представлениях молодежи Крыма и Севастополя: результаты прикладного исследования // Парадигмы и истории общественного развития. Севастополь, 2017. № 6–7. С. 51–61.
3. Керимов К.А., Котлярова О.А. К вопросу о формировании современной концепции исторического образования в Республике Крым // Вопросы устойчивого развития общества. 2021. № 9. С. 105–111.
4. Киселев С.Н. Крымская идея: сборник статей. Симферополь: Изд-во ООО «Антиква», 2019. 208 с.
5. Маковская Д.В., Косов Г.В., Гарас Л.Н. Дискурсы проецирования факта депортации 1944 г. на конструирование виктимного восприятия крымскими татарами процесса адаптации: на примере электронных СМИ // Современная наука и инновации. Пятигорск, 2021. Вып. № 3. С. 164–174.
6. Наумов И.Н., Дулина Н.В., Шарапов Д.Ю. Культурно-познавательный потенциал средневековых городов Крыма в сохранении общей исторической памяти ЮФО РФ // Primo Aspectu. 2021. № 2 (46). С. 50–54.
7. Национальная идентичность и коллективная память: между прошлым и будущим / отв. ред. Т.А. Сенюшкина. Симферополь: Н. Орианда, 2022. 320 с.
8. Нелина Л.П., Ярмук О.В., Ирхин А.А. Исторический компонент государственно-гражданской идентичности студенческой молодежи Республики Крым и Севастополя // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. Симферополь, 2020. Т. 6 (72). № 1. С. 116–127.
9. Реестр и материалы грантов 2024 (РНФ и ГЗ). Стенограммы. Глубинное интервью. URL: <https://cloud.mail.ru/public/7Bdq/oNEVVE8VW/Стенограммы/Глубинное%20интервью> (дата обращения: 25.06.2025).
10. Савин С.Д. Национальная идентичность и историческое сознание крымчан (по материалам социологического исследования // Миф. Культура. Этнос. Сборник научных статей по материалам Всероссийской научной конференции «Апрельская Ялта: Миф и культура Тавриды». Симферополь: ООО «Издательство Типография «Ариал», 2019. С. 133–140.
11. Хлевов А.А., Латышева Е.В., Чигрин В.А. Российская национально-культурная идентичность: опыт исследования исторической памяти молодежи Республики Крым // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Исторические науки. Симферополь, 2019. Т. 5 (71). № 1. С. 158–169.